

A CERTIFICAÇÃO GEOESPACIAL E A GOVERNANÇA FUNDIÁRIA DIGITAL NO BRASIL: BALANÇO CRÍTICO DA LEI 10.267/2001 E DO SIGEF

MIRELE VIEGAS DA SILVA ¹
DANIELLE MARQUES CAZUMBÁ ²
VIVIAN DE OLIVEIRA FERNANDES ³

Universidade Federal da Bahia - UFBA
Escola Politécnica
Departamento de Engenharia de Transportes e Geodésia, Salvador, Bahia
mirelevgs@gmail.com, daniellecazumba25@gmail.com, vivian.fernandes@ufba.br

RESUMO – Duas décadas após a promulgação da Lei nº 10.267/2001 e doze anos desde a criação do SIGEF, o Brasil consolidou uma nova racionalidade fundiária baseada na certificação geoespacial. Este artigo propõe uma análise crítica desse processo, avaliando os avanços normativos e tecnológicos e seus impactos distributivos, operacionais e sociais. A partir de uma abordagem qualitativa e interdisciplinar, baseada em revisão normativa e análise documental, discute-se como a certificação, embora tecnicamente eficiente, tem reproduzido desigualdades históricas e excluído sujeitos territoriais vulneráveis. Argumenta-se que a formalização fundiária via SIGEF tem favorecido agentes com maior capacidade técnica e econômica, ao passo que limita o acesso de agricultores familiares e comunidades tradicionais. O estudo insere-se nos debates sobre governança fundiária digital, contribuindo com diretrizes para uma política de certificação mais inclusiva, justa e orientada ao interesse público.

ABSTRACT – Two decades after the enactment of Law No. 10.267/2001 and twelve years since the creation of SIGEF, Brazil has consolidated a new land governance rationality based on geospatial certification. This article offers a critical analysis of this process, assessing the normative and technological advances and their distributive, operational, and social impacts. Using a qualitative and interdisciplinary approach, grounded in regulatory review and document analysis, the study discusses how certification—though technically efficient—has reproduced historical inequalities and excluded vulnerable territorial actors. It argues that land formalization through SIGEF has primarily benefited actors with greater technical and economic capacity, while restricting access for family farmers and traditional communities. The study contributes to ongoing debates on digital land governance by providing guidelines for a more inclusive, equitable, and public interest-oriented certification policy.

1 INTRODUÇÃO

A promulgação da Lei nº 10.267, em 2001, é amplamente reconhecida como um marco na política fundiária brasileira por instituir a obrigatoriedade do georreferenciamento para o registro de imóveis rurais. Essa medida insere-se em um contexto de crise estrutural na gestão territorial do país, caracterizado por elevada informalidade, fragmentação institucional, grilagem de terras públicas e conflitos agrários recorrentes. A resposta estatal foi de natureza eminentemente técnica: criar mecanismos capazes de padronizar, controlar e verificar com precisão a geometria das propriedades rurais. Essa racionalidade culminou, em 2013, na criação do Sistema de Gestão Fundiária (SIGEF), uma plataforma digital que operacionaliza a certificação geoespacial dos imóveis rurais.

Passadas mais de duas décadas da promulgação da Lei e doze anos desde a implantação do SIGEF, impõe-se um exame crítico e retrospectivo. A incorporação das geotecnologias à política fundiária trouxe inegáveis avanços, como a rastreabilidade das parcelas certificadas, a padronização geométrica dos imóveis e a digitalização dos processos de regularização. No entanto, esse processo também gerou novas desigualdades, exclusões e disputas fundiárias que muitas vezes passam despercebidas porque são encobertas pelo discurso de que a modernização técnica é sempre positiva.

Conforme analisa Barbosa Júnior (2020), embora o georreferenciamento seja fundamental para a segurança jurídica dos registros, ele não elimina os conflitos fundiários. Pelo contrário, pode evidenciar sobreposições, ocupações informais e situações de exclusão social, especialmente em áreas de agricultura familiar e pequenos imóveis.

Este artigo parte do pressuposto de que a introdução das geotecnologias na governança fundiária brasileira não significou apenas um aprimoramento administrativo, mas também transformou profundamente a maneira como o Estado

compreende e intervém no território. Essas tecnologias redefiniram práticas, critérios e estratégias de gestão fundiária, influenciando tanto a visão quanto as ações do poder público sobre o espaço rural.

A terra passou a ser vista, registrada e regulada por meio de sistemas técnicos, como o SIGEF, o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais (CNIR) e o Cadastro Ambiental Rural (CAR), os quais demandam infraestrutura tecnológica, capacitação especializada e acesso restrito a determinados agentes e profissionais. Apesar de apontarem para um ideal de integração e modernização cadastral, tais sistemas ainda são implementados de forma fragmentada, refletindo uma governança territorial tecnicamente limitada e institucionalmente compartimentada.

A certificação geoespacial implementada com base na Lei nº 10.267/2001 e operacionalizada via SIGEF transformou a forma como o Estado brasileiro reconhece, organiza e legitima o território rural. Embora os avanços técnicos sejam inegáveis, a estrutura fundiária permanece marcada por desigualdades históricas, fragmentação institucional e exclusão territorial. Este artigo parte da hipótese de que o uso de geotecnologias na regularização fundiária, quando desprovido de estratégias de inclusão, pode reforçar assimetrias sociais e jurídicas. O objetivo é propor um balanço crítico da certificação rural no Brasil, examinando seus efeitos institucionais, operacionais e distributivos. O estudo insere-se nos eixos temáticos do SIMGEO 2025 relacionados à governança fundiária e ao uso de geotecnologias no ordenamento do território.

2 METODOLOGIA

Este artigo utiliza uma abordagem qualitativa, crítica e interdisciplinar para investigar os efeitos técnico-políticos das geotecnologias sobre a governança fundiária no Brasil, mais de duas décadas após a promulgação da Lei 10.267/2001 e doze anos após a implementação do Sistema de Gestão Fundiária (SIGEF). O objetivo central é avaliar de que forma os instrumentos de certificação geoespacial têm sido operacionalizados e em que medida contribuem para uma gestão da terra rural mais justa ou, ao contrário, mais excludente.

A estratégia metodológica adotada é a análise de conteúdo com enfoque crítico-interpretativo, fundamentada em uma perspectiva qualitativa e interdisciplinar. O estudo é de caráter exploratório e não empírico, não realizando trabalho de campo nem coleta de dados primários. A análise concentra-se em documentos institucionais, normativos e técnicos, buscando compreender os impactos distributivos, os limites operacionais e o uso estratégico dos instrumentos de certificação fundiária por diferentes agentes sociais.

A escolha por uma perspectiva crítica fundamenta-se na necessidade de questionar e desnaturalizar a linguagem técnica envolvida na certificação geoespacial. Em vez de tratar o SIGEF e o georreferenciamento como ferramentas neutras ou meramente administrativas, parte-se do entendimento de que toda tecnologia territorial é também uma expressão de poder, com efeitos políticos, sociais e epistemológicos relevantes. Assim, o artigo busca contribuir para um debate mais amplo e transparente sobre os rumos da política fundiária no país, evidenciando as implicações e desafios da adoção dessas tecnologias no contexto brasileiro.

A investigação parte da hipótese de que a técnica não é neutra, mas sim mediadora de relações de poder e reconhecimento territorial, sendo central para compreender tanto avanços quanto limitações na busca por uma gestão fundiária mais justa ou mais excludente.

2.1 Abordagem teórico-metodológica

A pesquisa se apoia em referenciais interdisciplinares, incluindo geografia política, direito fundiário, ciência geoespacial e epistemologia da técnica. Os fundamentos teóricos principais incluem Scott (1998), Latour (2004) e Santos (2002), que tratam da técnica como instrumento de produção do espaço e de ordenamento estatal.

2.2 Fontes e procedimentos analíticos

A análise foi orientada por três grupos de fontes:

- a) Normativas e legais: Lei nº 10.267/2001, Decreto nº 4.449/2002, e manuais do INCRA.
- b) Institucionais e operacionais: SIGEF, relatórios técnicos, normativas operacionais.
- c) Teóricas e bibliográficas: autores críticos e literatura técnico-jurídica sobre regularização fundiária, exclusão territorial e apropriação da técnica.

2.3 Escopo e limitações

Trata-se de uma pesquisa exploratória, sem levantamento de dados primários ou trabalho de campo. Os exemplos empíricos utilizados são ilustrativos e não constituem uma amostra sistemática. O foco é compreender os efeitos estruturais da certificação fundiária sobre:

- Reconhecimento jurídico do território;
- Centralidade da técnica e seletividade de acesso;

- Relações entre SIGEF, cartórios e práticas sociais de ocupação da terra.

3 O QUE PROMETIA A LEI 10.267/2001? A VIRADA TÉCNICA NA GESTÃO DA TERRA

A Lei nº 10.267/2001 foi promulgada em um contexto de crescente tensão fundiária no Brasil, marcado por denúncias de grilagem, conflitos pela posse da terra e inconsistências cadastrais que pressionavam o Estado a modernizar sua atuação sobre o território rural (ROSALEN,2014). A ausência de um cadastro territorial unificado, aliada a um controle estatal limitado e desarticulado, evidenciava a urgência, tanto técnica quanto política, da implementação de uma nova regulamentação.

Como destaca estudo do Climate Policy Initiative (2021), a Lei nº 10.267/2001 foi concebida com o propósito de modernizar a legislação relacionada aos cadastros e registros de imóveis rurais, enfrentando diretamente a ausência de integração entre as bases de dados e a fragilidade do controle territorial por parte do Estado.

Nesse cenário, a proposta legislativa apresentava-se como uma solução técnica para um problema político: substituir as descrições narrativas imprecisas e os títulos frágeis por representações fundiárias baseadas em coordenadas georreferenciadas, validáveis segundo critérios objetivos, mensuráveis e padronizados em âmbito nacional. Ao integrar o georreferenciamento à Lei nº 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos), a Lei nº 10.267/2001 estabeleceu um novo requisito para a formalização dos imóveis rurais, tornando o levantamento georreferenciado e sua certificação técnica condições prévias e obrigatórias para a realização de atos registrais, como transferência, desmembramento, remembramento e averbações.

As promessas centrais da nova legislação podem ser resumidas em três frentes:

- Modernização do controle territorial: a substituição de marcos físicos arbitrários por coordenadas geodésicas, vinculadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, visava aumentar a precisão e a confiabilidade do cadastro.
- Integração entre bases de dados fundiários: a criação do CNIR (Cadastro Nacional de Imóveis Rurais), prevista pela mesma legislação, sinalizava a intenção de romper com a histórica fragmentação entre o INCRA e a Receita Federal. Conforme destacado por relatório técnico da Governança de Terras (2018), o CNIR surge para atender à necessidade de um cadastro territorial georreferenciado, atualizado, que integre essas duas principais bases fundiárias. Além disso, o sistema institucionaliza a obrigatoriedade da atualização periódica das informações pelos detentores dos direitos sobre imóveis rurais, estabelecendo vínculo direto com os dados registrais das matrículas.
- Formalização fundiária e delimitação técnica para prevenção de conflitos: A Lei 10.267/2001 não se propõe a combater a informalidade em sentido estrito, mas sim a oferecer meios técnicos e legais para a formalização de ocupações e registros historicamente informais. Ao exigir o georreferenciamento dos imóveis rurais, cria-se a possibilidade de inserir essas propriedades em bases oficiais com precisão espacial e rastreabilidade técnica, contribuindo para a consolidação de um cadastro territorial confiável. No que se refere à grilagem de terras, o papel da lei é delimitado: enquanto o INCRA atua na validação geométrica das parcelas e impede sobreposições com outros polígonos existentes em sua base de dados, a verificação da documentação dominial e a análise jurídica dos registros continuam sob responsabilidade dos cartórios de registro de imóveis. Dessa forma, a certificação geoespacial colabora diretamente para a prevenção de fraudes, ao impor barreiras técnicas à multiplicidade de registros sobre a mesma área, mas não substitui os mecanismos cartoriais de controle da titularidade.

Nesse contexto, a Lei 10.267/2001 marcou uma mudança significativa na forma como o Estado brasileiro passou a lidar com a questão da terra. Em vez de depender de registros imprecisos, descrições subjetivas ou decisões políticas informais, a nova legislação passou a exigir que os imóveis rurais fossem descritos por meio de coordenadas geográficas precisas, obtidas com técnicas de georreferenciamento. Esse modelo trouxe novos desafios, pois o uso intensivo de tecnologias e normas técnicas pode, em alguns casos, dificultar o acesso à regularização fundiária por parte de populações que não dispõem de recursos, apoio técnico ou reconhecimento formal. Contudo, como se verá nas seções seguintes, a promessa de modernização fundiária por meio das geotecnologias não se concretizou de maneira uniforme, equitativa ou plenamente funcional. A certificação geoespacial, ao mesmo tempo em que introduziu avanços, revelou novas tensões institucionais, disputas de poder e desigualdades no acesso ao território legalmente reconhecido.

4 SIGEF 12 ANOS DEPOIS: AVANÇOS E CONTRADIÇÕES

O Sistema Nacional de Certificação de Imóveis - SNCI foi substituído pelo Sistema de Gestão Fundiária – SIGEF em 2013. A certificação de imóveis rurais no INCRA era um processo manual, lento e custoso, exigindo grande volume de análises técnicas e gerando acúmulo de processos.

Conforme destacam Toledo e Bertotti (2014), a morosidade e ineficiência do sistema anterior motivaram a criação de uma plataforma digital automatizada. O SIGEF passou a validar, de forma automática, a geometria dos imóveis e a precisão dos vértices informados na planilha ODS, eliminando a conferência documental. Essa mudança está em

consonância com o §1º do art. 9º do Decreto 4.449/2002, que define como função do INCRA certificar que não há sobreposição com outras parcelas registradas e que o memorial atende às exigências técnicas.

Do ponto de vista técnico, o SIGEF representou um marco ao automatizar a certificação geométrica de imóveis rurais, superando os entraves de um processo manual e moroso. A certificação passou a ocorrer sem análise documental à priori, com base apenas na conformidade técnica da geometria. A lógica de prioridade cronológica garante a prevalência da primeira parcela certificada, ainda que existam inconsistências registrais. Apesar do acesso público para consulta, a certificação continua restrita a profissionais habilitados. No entanto, persistem limitações institucionais, como a ausência de integração sistêmica e a dificuldade em tratar disputas fundiárias complexas.

4.1 Funcionalidade e alcance da certificação

Em seus primeiros anos de funcionamento, o SIGEF permitiu avanços significativos na operacionalização da certificação de imóveis rurais, promovendo maior eficiência, segurança e transparência no processo.

A implantação do SIGEF possibilitou a digitalização completa do fluxo de certificação, substituindo procedimentos manuais lentos e descentralizados. Isso reduziu a necessidade de análise presencial e viabilizou o envio remoto de documentos técnicos (TOLEDO; BERTOTTI, 2014).

- Redução dos prazos de análise: Com a padronização automatizada das verificações topológicas e da compatibilidade com a base georreferenciada do INCRA, houve uma redução significativa do tempo médio de tramitação dos requerimentos de certificação, anteriormente marcados pela morosidade (TOLEDO; BERTOTTI, 2014).
- Transparência e publicidade dos dados: A plataforma SIGEF também passou a disponibilizar publicamente os dados de certificação. Essa abertura fortaleceu o controle social sobre os imóveis certificados e contribuiu para a publicidade das informações fundiárias, essencial à segurança jurídica.
- Suporte à verificação e confirmação cartorial: Os cartórios de registro de imóveis passaram a ter acesso direto às informações georreferenciadas certificadas no SIGEF, o que facilita a conferência entre os documentos apresentados e os dados técnicos validados. Além disso, o sistema permite que o próprio cartório registre formalmente a confirmação da certificação no momento da matrícula, promovendo maior alinhamento entre a esfera técnica e a registral.
- Rastreabilidade das intervenções técnicas: Cada parcela certificada fica vinculada a um profissional responsável e possui um histórico completo de alterações no sistema. Isso garante maior controle institucional e reforça a segurança jurídica quanto à responsabilidade técnica das informações apresentadas.

Com esses avanços, observou-se um crescimento expressivo no número de imóveis certificados e uma expansão da base fundiária com respaldo geoespacial. Para grandes propriedades e empreendimentos com capacidade técnica instalada, o SIGEF representou um salto em previsibilidade, confiabilidade e agilidade nos processos de regularização territorial.

4.2 Limites institucionais e ausência de integração sistêmica

Apesar dos importantes avanços técnicos promovidos pelo SIGEF, sua limitação estrutural mais significativa reside na ausência de análise da documentação jurídica dos imóveis e dos arquivos técnicos dos levantamentos submetidos. Ao restringir-se à verificação automatizada da geometria e da compatibilidade topológica das parcelas, o sistema desconsidera a regularidade dominial dos imóveis, o que pode inviabilizar a certificação de áreas pertencentes a proprietários com títulos legítimos, mas que tenham submetido seus dados em momento posterior. Isso ocorre porque o SIGEF adota uma lógica de prioridade cronológica, em que a primeira parcela certificada conforme os critérios técnicos se sobrepõe a outras, mesmo que estas apresentem títulos juridicamente mais robustos. Tal dinâmica afeta especialmente pequenos produtores e ocupantes tradicionais, que, seguindo o escalonamento por tamanho de imóvel previsto no Decreto nº 4.449/2002, realizam a submissão dentro do prazo legal, mas encontram suas áreas bloqueadas por certificações anteriores, muitas vezes fundadas em matrículas com inconsistências registrais.

Historicamente, o SIGEF operou de forma isolada, com pouca ou nenhuma integração com outros sistemas de governança fundiária, o que limitava sua efetividade na gestão integrada do território. No entanto, a partir de junho de 2025, o sistema passou a incorporar validações automáticas baseadas nos dados do Sistema Nacional de Cadastro Rural (SNCR), representando um avanço significativo rumo à interoperabilidade entre as bases cadastrais do Estado. As novas exigências preveem a correspondência obrigatória de informações como CPF ou CNPJ do detentor, número da matrícula, Código Nacional de Serventia (CNS), município e situação jurídica do imóvel, estabelecendo um alinhamento entre os registros geoespaciais do SIGEF e as declarações cadastrais do SNCR. Essa integração busca qualificar os dados, aumentar a segurança jurídica e promover maior consistência entre os sistemas.

Apesar desses avanços persistem entraves técnicos relevantes. Um dos principais obstáculos ainda é a ausência de integração plena entre o SIGEF e o SNCR, o que inviabiliza o cumprimento efetivo do que está previsto nos §§ 7º e 8º do artigo 22 da lei 10.267/2001. De acordo com esse dispositivo legal, os cartórios de registro de imóveis estão obrigados a

encaminhar mensalmente ao INCRA as modificações ocorridas nas matrículas imobiliárias decorrentes de mudanças de titularidade, parcelamento, desmembramento, loteamento, remembramento, retificação de área, averbação de reserva legal, áreas de proteção ambiental e outras limitações ou restrições de caráter ambiental.

Na prática, contudo, essa troca de informações ainda não ocorre de forma automatizada no SIGEF. O sistema não realiza o intercâmbio de dados com o SNCR de maneira integrada, nem oferece mecanismos para operacionalizar essa obrigação legal dentro da própria plataforma. Atualmente, as ferramentas disponíveis aos serviços registrares se restringem à confirmação automática do registro de parcelas, à solicitação de retificação e ao pedido de cancelamento de certificações. Como resultado, o intercâmbio entre cartórios e INCRA continua sendo realizado por meio de ofícios manuais, o que compromete a eficiência administrativa, prejudica a atualização sistemática das bases cadastrais e limita a efetividade da política fundiária nacional.

Apesar dessa evolução, a esperada interoperabilidade plena entre SIGEF, CNIR (Cadastro Nacional de Imóveis Rurais), CAR (Cadastro Ambiental Rural) e os registros eletrônicos de imóveis (SREI) ainda encontra entraves institucionais e técnicos. Persistem problemas de padronização, divergências entre bases, e ausência de sincronização efetiva de dados, o que impede a construção de um verdadeiro cadastro multifinalitário, aquele capaz de reunir informações técnicas, jurídicas, ambientais e fiscais de forma coerente e acessível. Enquanto tais sistemas permanecerem fragmentados, a governança fundiária continuará tecnicamente limitada e socialmente excludente, comprometendo o reconhecimento pleno dos direitos territoriais e a formulação de políticas públicas fundiárias eficazes.

5 GEOTECNOLOGIAS, PODER TERRITORIAL E DESIGUALDADES

A disseminação das geotecnologias no campo fundiário brasileiro não representa apenas uma modernização na aquisição de dados e instrumentos de controle, mas uma reconfiguração profunda das formas de delimitação, acesso, uso e apropriação da terra.

A certificação geoespacial via SIGEF, embora represente avanços significativos em termos de precisão técnica, rastreabilidade territorial e padronização normativa, opera em um contexto atravessado por desigualdades estruturais de poder econômico e pela persistente invisibilidade de sujeitos históricos, como pequenos agricultores, povos e comunidades tradicionais. Um exemplo emblemático é o das comunidades quilombolas na Bahia: centenas delas não possuem processo formal de regularização fundiária aberto e, portanto, sequer figuram nas bases oficiais. Mesmo entre aquelas com processo iniciado, muitas não contam com delimitação formalizada, o que as mantém fora do sistema SIGEF e vulneráveis a sobreposições com certificações privadas. A ausência dessas territorialidades no registro técnico contribui para a reprodução de exclusões históricas sob a aparência de neutralidade.

Nesse contexto, a técnica não deve ser compreendida como um conjunto neutro de instrumentos ou procedimentos, mas sim como um componente essencial na produção do espaço e na organização social. Conforme argumenta Milton Santos (2002), a técnica é sempre socialmente construída e apropriada, carregando intencionalidades que revelam e reforçam relações de poder. Quando os sistemas técnicos são apropriados por agentes hegemônicos, passam a funcionar como instrumentos de dominação, orientando a conformação do território de acordo com interesses específicos e acentuando desigualdades. Essa apropriação seletiva marginaliza modos de vida distintos e concentra vantagens em determinados grupos e regiões. O espaço geográfico, nesse sentido, torna-se reflexo e mecanismo de reprodução das estruturas de poder, o que torna indispensável reconhecer a dimensão política e social da técnica para construir alternativas mais justas de organização territorial.

De forma convergente, Scott (1998) mostra que o Estado, ao buscar tornar o território “legível”, adota instrumentos técnicos que simplificam realidades complexas em prol do controle, frequentemente à custa das formas locais e tradicionais de ocupação. Assim, ao exigir que o território se conforme a uma racionalidade geocodificada e normatizada, a certificação tende a reconhecer juridicamente apenas as presenças que se ajustam à lógica formal do SIGEF, silenciando outras formas legítimas de territorialidade.

Nesta seção, discutem-se três manifestações centrais desse fenômeno: o uso desigual do diagnóstico espacial, a apropriação estratégica da certificação por agentes privados, e as barreiras que impedem o acesso equitativo à infraestrutura técnico-cartográfica.

5.1 Diagnóstico espacial de conflitos e sobreposições

Uma das promessas centrais da certificação geoespacial era possibilitar a detecção automatizada de sobreposições, incoerências cadastrais e conflitos territoriais. De fato, os dados produzidos pelo Sistema de Gestão Fundiária (SIGEF), integrados a sistemas de informações geográficas (GIS) e a bases de sensoriamento remoto, constituem ferramentas relevantes para:

- Identificar sobreposições entre imóveis privados e terras públicas ou áreas de preservação;
- Cruzar dados fundiários com territórios indígenas, quilombolas e assentamentos da reforma agrária;
- Delimitar com precisão os contornos das propriedades certificadas, permitindo sua confrontação com outras bases territoriais para subsidiar ações administrativas, fiscalizatórias e, em certos casos, judiciais.

Contudo, apesar desses avanços técnicos, a aplicação prática dessas ferramentas está longe de ser neutra ou equitativa. Em contextos nos quais o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) não exerce plenamente seu papel institucional de controle, tem-se observado a certificação de parcelas desproporcionais à realidade fundiária local como também sobrepondo áreas de uso coletivo. Em tais casos, em vez de prevenir conflitos, o sistema pode acabar legitimando geometrias formalmente corretas, mas social e juridicamente questionáveis, aprofundando disputas territoriais e perpetuando exclusões.

Adicionalmente, embora o SIGEF e outras tecnologias geoespaciais tenham contribuído para a detecção de inconformidades fundiárias, seu acesso e operação permanecem limitados. Na prática, essas ferramentas têm sido aplicadas prioritariamente para garantir a segurança jurídica de imóveis formalizados, beneficiando grandes proprietários e investidores. Em contrapartida, comunidades tradicionais, pequenos agricultores e grupos sem inserção formal nos registros continuam ausentes dessas bases oficiais. Isso revela uma assimetria no acesso aos instrumentos de reconhecimento territorial, comprometendo a universalidade de sua aplicação e reforçando desigualdades históricas sob a aparência de neutralidade técnica.

É importante destacar que a exigência de certificação geoespacial pelo SIGEF tem base legal no Decreto nº 4.449/2002, que regulamentou a Lei nº 10.267/2001. Essa lei tornou obrigatório o georreferenciamento para que imóveis rurais possam ser registrados em cartório. Para isso, ela alterou a Lei nº 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos). No entanto, como o processo de certificação depende da existência prévia de uma matrícula no cartório, apenas os imóveis já formalmente registrados podem ser certificados. Isso exclui, na prática, muitas famílias e comunidades que ocupam legitimamente a terra, mas que nunca conseguiram formalizar sua posse. Diante disso, surge uma questão essencial: será que o atual marco legal não precisa ser revisto, de forma a permitir que outras formas legítimas de posse — especialmente aquelas historicamente ignoradas pelo sistema cartorial — possam também ser reconhecidas e regularizadas?

5.2 A apropriação privada da certificação

Com a ampliação da exigência de certificação georreferenciada para imóveis rurais, hoje também requerida por bancos e instituições financeiras como condição para concessão de crédito rural, financiamentos e outras transações, observa-se o uso estratégico do SIGEF por determinados agentes econômicos como instrumento de antecipação e consolidação de ocupações formais. Essa prática tem se revelado especialmente recorrente na expansão de empreendimentos, nos quais a certificação funciona como mecanismo de formalização de ocupações irregulares, legitimando geometrias e assegurando prioridade no sistema, mesmo em contextos marcados por disputas territoriais ou incertezas registrárias.

Esse fenômeno configura uma modalidade de captura fundiária tecnificada, na qual a certificação, ao invés de reconhecer ocupações legítimas preexistentes, torna-se ponto de partida para a formalização de áreas amplas, por vezes superiores àquelas descritas nas matrículas. Em diversos casos, grandes proprietários, amparando-se na exigência legal de certificação conforme o escalonamento do Decreto nº 4.449/2002 e suas alterações, encaminharam poligonais para certificação com área superior à registrada, sob o argumento de que a descrição cartorial era precária ou imprecisa quanto à localização e aos limites do imóvel. Assim, a brecha entre a geometria rigorosa exigida pelo SIGEF e a fragilidade documental de matrículas antigas tem sido utilizada para ampliar territorialmente registros formais, com pouco ou nenhum controle substancial por parte do Estado.

5.3 Barreiras técnicas e exclusão territorial

A exigência de certificação com base em critérios técnicos rigorosos introduz barreiras de entrada que aprofundam as desigualdades fundiárias existentes:

- Custos operacionais elevados: A contratação de profissionais habilitados, a realização de levantamentos geodésicos e o processo de submissão no SIGEF geram despesas que são inviáveis para muitos pequenos proprietários e posseiros.
- Desigualdade no acesso à informação: Em regiões remotas ou periferias rurais, há grande limitação de acesso a informações técnicas, o que compromete a compreensão sobre a importância e as implicações da certificação.
- Linguagem e estrutura técnica excludentes: A complexidade normativa e a linguagem especializada do SIGEF tornam o sistema inacessível para grande parte da população rural, exigindo a atuação de intermediários. Esses, por sua vez, muitas vezes operam orientados por interesses mercadológicos, e não por critérios de justiça social.
- Centralização institucional: A concentração do processo de certificação no INCRA, sem o devido suporte técnico descentralizado, acentua a dependência de estruturas formais e limita a autonomia dos pequenos usuários do sistema.

Nesse contexto, embora a certificação seja formalmente universal, na prática ela opera como um mecanismo de exclusão social e territorial. Sem políticas públicas que garantam inclusão digital, assistência técnica e apoio financeiro,

a regularização fundiária tende a beneficiar majoritariamente os grandes proprietários e investidores, deixando de fora parcelas significativas da população rural brasileira.

6 GEOTECNOLOGIAS E JUSTIÇA FUNDIÁRIA: POSSIBILIDADES E CONDIÇÕES

A crítica à tecnificação desigual da política fundiária não deve ser confundida com a negação da técnica. Ao contrário: o rigor técnico é condição necessária para garantir precisão, segurança jurídica e responsabilidade civil nos processos de certificação de imóveis rurais. Por isso, o georreferenciamento deve seguir normas legais e ser realizado por profissionais habilitados, com respaldo em metodologias reconhecidas e capacidade de responder por eventuais danos a terceiros.

Contudo, isso não significa que o processo de certificação deva ocorrer à margem das comunidades ou contra os interesses sociais. Há caminhos possíveis para que as geotecnologias, dentro dos marcos legais, possam ser utilizadas de modo mais inclusivo, transparente e justo, com mediação técnica qualificada, mas sem exclusão da participação popular.

6.1 Custeamento pelo Estado como prevê a Lei – e a limitação imposta por decreto

A Lei nº 10.267/2001, ao alterar a Lei dos Registros Públicos (Lei nº 6.015/1973), estabeleceu no § 3º do art. 225 que os proprietários de imóveis rurais cuja área total não exceda a quatro módulos fiscais têm direito à isenção de custos financeiros no processo de georreferenciamento e certificação. Essa previsão legal tem claro caráter de justiça agrária, ao buscar evitar que pequenos produtores, posseiros e agricultores familiares fiquem excluídos do sistema formal por falta de recursos financeiros para arcar com os custos técnicos exigidos.

No entanto, o Decreto nº 9.311/2018, ao alterar o Decreto nº 4.449/2002, limita essa isenção ao afirmar que os “custos financeiros” a serem cobertos pelo INCRA referem-se apenas aos valores cobrados pela autarquia para a certificação dos trabalhos técnicos (art. 8º, parágrafo único). Ao mesmo tempo, o próprio decreto reconhece que o interessado deverá arcar, às suas expensas, com a medição da propriedade, conforme os padrões técnicos do art. 9º. Essa medida representa uma clara violação do espírito e da letra da Lei nº 10.267/2001, que não faz qualquer distinção entre as etapas do processo nem restringe a isenção apenas à etapa de validação final no sistema do INCRA. Pelo contrário, o termo “custos financeiros” abrange, na prática, todas as despesas associadas ao processo de certificação, sendo o levantamento técnico justamente a etapa mais onerosa. Limitar a isenção a um serviço que, de fato, já é gratuito, torna a medida inócua.

Além disso, é importante destacar que o INCRA atualmente não cobra qualquer valor pelos serviços prestados via SIGEF, nem pela análise nem pela emissão do selo de certificação. Ou seja, a isenção concedida pelo decreto diz respeito a um custo que, na prática, não existe. Aparentemente, essa limitação foi criada como uma forma de proteger o próprio INCRA de obrigações que ele não tem capacidade técnica e orçamentária de cumprir, dado o número insuficiente de servidores, a demanda crescente e a ausência de política pública estruturada para a inclusão dos pequenos proprietários.

Contudo, isso não justifica o descumprimento da legislação federal. Um decreto, por definição, não pode restringir direitos previstos em lei, nem reinterpretar de modo mais limitador uma norma hierarquicamente superior. Cabe ao Estado, em todas as suas esferas, encontrar mecanismos orçamentários e operacionais para cumprir sua função legal, e não simplesmente reter direitos por incapacidade administrativa. Do contrário, a política pública de certificação perde sua função social e consolida ainda mais a exclusão fundiária dos pequenos e vulnerabilizados.

6.2 Condições para uma atuação técnica socialmente orientada

Para que os profissionais responsáveis pelos levantamentos geoespaciais possam contribuir de maneira efetiva para a democratização da certificação fundiária, é fundamental que sua atuação esteja ancorada em princípios de inclusão social e justiça territorial. Nesse sentido, torna-se necessário:

Ampliar programas públicos de assistência técnica fundiária, com foco em pequenos proprietários, comunidades tradicionais e populações vulnerabilizadas, assegurando que profissionais capacitados atuem de forma acessível e territorialmente próxima;

Fomentar parcerias entre universidades, institutos técnicos, movimentos sociais e entidades públicas, com o objetivo de formar quadros técnicos comprometidos com a função social da terra e sensíveis às dinâmicas e conflitos territoriais locais;

Aperfeiçoar e ampliar os programas de regularização fundiária que permitem a inserção de poligonais associadas à posse tradicional no SIGEF antes da titulação definitiva, como ocorre nos procedimentos conduzidos por órgãos públicos em áreas de reforma agrária e outras iniciativas de reconhecimento fundiário. Tais programas demonstram que é tecnicamente viável e juridicamente justificável inserir essas territorialidades no sistema cadastral oficial, desde que conduzido por agentes públicos e em conformidade com procedimentos administrativos reconhecidos. Garantir apoio técnico e jurídico para ocupantes legítimos que não disponham de documentação formal, assegurando que a ausência de título não se traduza automaticamente em invisibilidade territorial.

Uma atuação tecnicamente qualificada, mas socialmente orientada, é essencial para evitar que a certificação geoespacial reforce desigualdades e, ao contrário, contribua para ampliar o reconhecimento de múltiplas formas legítimas de ocupação e uso da terra no Brasil

6.3 Democratizar o acesso, sem abrir mão da precisão

A democratização da política fundiária exige equilibrar dois princípios:

- De um lado, o compromisso técnico com a precisão, a rastreabilidade e a responsabilidade profissional;
- De outro, a necessidade de garantir que comunidades e pequenos proprietários não sejam excluídos por barreiras técnicas ou financeiras.

O desafio está em articular esses dois polos e não em opô-los. Com apoio público, mediação técnica responsável e diretrizes específicas para contextos diferenciados, é possível fazer das geotecnologias ferramentas de ampliação de direitos, e não de exclusão fundiária.

7 CONCLUSÃO

A certificação geoespacial via SIGEF representou uma inovação institucional relevante ao introduzir padronização técnica, rastreabilidade cadastral e maior controle estatal sobre a malha fundiária brasileira. No entanto, essa transformação também evidenciou limitações operacionais, desigualdades de acesso e tensões entre a técnica e a justiça fundiária.

A análise demonstrou que o reconhecimento jurídico da terra passou a depender da representação métrica e da validação técnica, criando uma lógica de exclusão baseada na capacidade de acesso ao sistema e aos recursos tecnológicos necessários. Comunidades tradicionais, agricultores familiares e ocupações legítimas sem titulação formal seguem encontrando barreiras estruturais para a certificação, o que revela a persistência da seletividade fundiária, agora sob roupagem técnica.

Recomenda-se que a certificação seja integrada a políticas públicas mais amplas de regularização fundiária, com fortalecimento de programas sociais, mecanismos de escuta comunitária, capacitação de técnicos e auditorias permanentes. A interoperabilidade entre bases (SIGEF, CAR, registros cartoriais, bases ambientais) deve ser priorizada, com transparência e controle social efetivo.

Este trabalho contribui para os debates promovidos pelo SIMGEO ao demonstrar como a adoção de geotecnologias, quando desvinculada de estratégias de inclusão social e justiça territorial, pode reforçar desigualdades históricas. A certificação deve ser instrumento de reconhecimento e redistribuição justa da terra — e não de apropriação estratégica ou exclusão silenciosa.

8 REFERÊNCIAS

BARBOSA JÚNIOR, Luiz Eduardo. *O georreferenciamento na regularização fundiária rural: a segurança jurídica registral na reforma agrária*. 2020. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade de Marília, Marília, 2020.

CLIMATE POLICY INITIATIVE. *Panorama dos direitos de propriedade no Brasil rural: estudo da relação entre titulação, produtividade e preservação ambiental*. São Paulo: CPI/PUC-Rio, 2021. Disponível em: <https://www.climatepolicyinitiative.org/wp-content/uploads/2021/02/REL-Panorama-dos-direitos-de-Propriedade-no-Brasil-Rural-2021.pdf>. Acesso em: 28 jun. 2025.

GOVERNANÇA DE TERRAS. *Cadastro territorial no Brasil: desafios e políticas de integração*. Brasília: Governança de Terras, 2018. Disponível em: https://governancadeterras.com.br/wp-content/uploads/2019/04/eBook_CadastroTerritorialBrasil-2018.pdf. Acesso em: 28 jun. 2025.

ROSALEN, Denise Lazzarin. *O impacto da lei 10.267/2001 no cadastro rural brasileiro*. Engenharia Agrícola, Jaboticabal, v. 34, n. 2, p. 409-420, abr./jun. 2014. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/eagri/a/BSf43Xz9qZYgydFZVr4BCmg/?lang=pt>. Acesso em: 6 jul. 2025.

SANTOS, Milton. *A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção*. São Paulo: Hucitec, 2002.

SCOTT, James C. *Seeing like a state: how certain schemes to improve the human condition have failed*. New Haven: Yale University Press, 1998. Disponível em: https://monoskop.org/images/9/9b/Scott_James_C_Seeing_Like_a_State_How_Certain_Schemes_to_Improve_the_Human_Condition_1998.pdf. Acesso em 06 jul 2025.

TOLEDO, Bruno Henrique C. de; BERTOTTI, Luiz Gustavo. *Breve histórico da certificação de imóveis rurais no Brasil e o papel do SIGEF*. Revista Ambiência, Guarapuava, v. 10, n. 3, p. 649–660, set./dez. 2014. Disponível em: <https://revistas.unicentro.br/index.php/ambiencia/article/view/3121>. Acesso em: 28 jun. 2025.